

ТУРМЫСТА ГАЗДЕН ҚӘҰИПСИЗ ПАЙДАЛАНЫҰ ШАҢАРАҒЫМЫЗ

АМАНЛЫҒЫ

К.Ж.Ещжанов

Қоңырат районы АЖБ баслығы подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106726>

Аннотация. Бул мақалада айрықша жағдайлардың алдын алыу, пуқараларымыздан апиуайы қәуипсизлик қағыйдаларына әмел қылыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: ҳауа-райы, пуқара, мәкеме хәм кәрхана, ис-гази, айрықша жағдайлар.

SAFE USE OF GAS IN OUR LIVES IS THE SAFETY OF OUR FAMILY

Abstract. This article discusses the prevention of emergencies and the observance of simple safety rules by our citizens.

Keywords: air, citizens, carbon monoxide, emergencies.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА В НАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО
БЕЗОПАСНОСТЬ НАШЕЙ СЕМЬИ

Аннотация. В этой пословице говорится о предотвращении чрезвычайных ситуаций и соблюдении простых правил безопасности для наших граждан.

Ключевые слова: воздух, граждане, угарный газ, чрезвычайные ситуации.

Кейинги ўақытларда республикамызда табиғый хәм ийис газинен зәхерлениў жағдайлары менен байланыслы айрықша жағдайлар көп жүз бермекте. Газ плитасы қараўсыз қалғанлығы, печь морысының тығылыўы, суў ысытыў шақапшасының қараўсыз қалдырылыўы, стандартқа жуўап бермейтуғын ысытыў үскенелеринен пайдаланыў хәм усындай жағдайлар нәтийжесинде кеуилсиз жағдайлар жүз бермекте.

Жоқарыда айтып өтилген жағдайлар жүз бериўинде пуқаралардың қәуипсизлик қағыйдаларына итибар бермегенликлери хәм қағыйдаларды билмегенликлери, итибарсызлық иләжларына қарамағанлығы себеп болмақта.

Қыстың суўық күнлеринде пуқаралар үйлерин ысытыў мақсетинде печкалардан, газ ямаса хәр турли ысытыўшы затлардан пайдаланады.

Ысытыўшы затлардиң ишинде басқаларға қарағанда қәуипли болған бул табиғый газ есапланады.

Табиғый газдиң хәр түрли себеплер менен хана ишинде жыйнылыўы ақыбетинде партлаў хәм жаныў пайда болады хәмде усының нәтийжесинде инсан түрли жарахатлар алыўы ямаса өмирден көз жумыўы хәм мүмкин.

Mart, 2025-Yil

Табийғый газ - бул 98% метан хамде 2% басқа аўыр углеводлар (пропан, бутан, этан, гексан хам т.б.) дан ибарат болған газлер.

Ийис газ - үйлеримизде пайдаланып атырған табийғый газдиң толық жанбаўы натийжесинде пайда болатуғын газ.

Ийис газ инсан организминең дем алыў жоллары хэм дем алыў органларына күшли тәсир қылады.

Ийис газ дем алыў жоллары арқалы организмди, орайлық нерв системасын зәхәрлейди.

Ийис газинен бир қатар органикалық затларды (ацетон, метил спирти, фенол хэм басқалар) синтез қылыўш кәрханаларда, гаражларда вентиляция жаман болғанда, таза боялған самаллатылмаған ханаларда, сондай ақ, үй шараятында, ашық шараятға табийғый газ жанып турғанда хэм печка менен ысытылатуғын үйлерде (үй, монша хэм басқалар) печка қақпағы өз ўақытында жабылмағанда зәхәрленип қалыўы мүмкин.

Табийғый хэм ийис газ менен зәхәрлениў жағдайлары менен байланыслы айрықша жағдайлар жүз бериўине төмендегилер себеб болыўы мүмкин;

- табийғый газдиң толық жанбаўы ақыбетинде пайда болатуғын ийис газдиң тәсири;
- үй ишлерин ысытыў системаларына табий газдиң жалғаныўы талапқа жуўап бермеўи;

- табийғый газден пайдаланыўда техникалық қаўипсизлик талапларына жуўап бермеўи;

- ысытыў ушын мөлшерленген печкалар ямаса морылырдың саз жағдайда емеслиги, жақсылап тазаланбағанлығы хэм басқалар.

Ханаға табийғый газ толып қалғанын сезген жағдайда, тез арада төмендегилерди әмелге асырыў тийис:

- хананың айнек-көзлерин, шамаллатыў;
- хада электр үскенелерин жақпаў, жанып турған болса өширмеў;
- ханада ушқын шығарыўшы затлардан пайдаланбаў;
- газ қулақларын бекитиў;
- газ қулақларын бекитиўдиң иләжы болмаса ямаса жарылған, сынған хэм тесилген жерлери анықланса, газ тармақларының авария хизметине хабар бериў керек.

Хұрметли пуқаралар! Сизлер табий газден пайдаланған ўақтыңызда қәўипсизлик кәделерине итибарлы болыўға шақырамыз.